

Évaluation du bilan carbone des projets agricoles au Burkina Faso : application de l’outil EX-ACT et contribution à la CDN nationale.

Carbon balance assessment of agricultural projects in Burkina Faso : application of the EX-ACT tool and contribution to the national NDC.

Soumaïla OUEDRAOGO, Géographe, aménagement du territoire, chercheur associé au Laboratoire d’études et de recherches sur les milieux et territoires (LERMIT), Ouagadougou, Burkina Faso. Email : smikinam@yahoo.fr /soumaila.ouedraogo@pargfm.gov.bf

Résumé

Dans les pays sahéliens, le secteur de l’Agriculture, de la Foresterie et des autres Affectations des Terres (AFAT) constitue un levier central des stratégies d’atténuation du changement climatique. Au Burkina Faso, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) identifie ce secteur comme prioritaire, mais la contribution effective des projets de développement demeure rarement quantifiée de manière harmonisée.

Cette étude évalue la contribution potentielle d’un projet agricole et de gestion durable des terres à l’atténuation du changement climatique au Burkina Faso à l’aide de l’outil EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT). L’approche repose sur une analyse ex-ante comparative entre un scénario de référence « sans projet » et un scénario « avec projet », intégrant les changements d’utilisation des terres et les pratiques agricoles promues. Les émissions et absorptions de gaz à effet de serre (CO₂, CH₄ et N₂O) ont été estimées en équivalent CO₂ conformément aux lignes directrices du GIEC.

Les résultats indiquent un bilan carbone net de $-1\,730\,631$ tCO₂eq sur la durée du projet, soit une moyenne de $-7,8$ tCO₂eq/ha/an. Les absorptions de CO₂ liées à la restauration des terres, à l’agroforesterie et à la régénération naturelle assistée constituent l’essentiel du potentiel d’atténuation, tandis que les émissions associées aux intrants restent marginales. La mise à l’échelle des résultats montre que le projet pourrait représenter environ 25,8 % de l’objectif d’atténuation conditionnelle du secteur concerné dans la CDN du Burkina Faso. Ces résultats confirment le rôle structurant des projets agricoles dans la mise en œuvre opérationnelle des engagements climatiques nationaux.

Mots-clés : bilan carbone ; projets agricoles ; EX-ACT ; atténuation ; CDN ; Burkina Faso.

Abstract

In Sahelian countries, the Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) sector plays a central role in climate change mitigation strategies. In Burkina Faso, the Nationally Determined Contribution (NDC) identifies this sector as a priority, yet the contribution of development projects is rarely quantified using harmonized methods.

This study assesses the potential contribution of an agricultural and sustainable land management project to climate change mitigation in Burkina Faso using the EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT). The analysis is based on an ex-ante comparison between a baseline “without project” scenario and a “with project” scenario integrating land-use changes and improved agricultural practices. Greenhouse gas emissions and removals (CO₂, CH₄ and N₂O) were estimated in CO₂ equivalent following IPCC guidelines.

The results show an overall net carbon balance of $-1,730,631$ tCO₂eq over the project period, corresponding to an average of -7.8 tCO₂eq per hectare per year. Carbon removals driven by sustainable land management practices, agroforestry and assisted natural regeneration account for most of the mitigation potential, while emissions related to agricultural inputs remain limited. When scaled up to national targets, the project’s mitigation potential represents approximately 25.8% of the conditional mitigation objective of the relevant sector in Burkina Faso’s NDC. These findings highlight the role of agricultural projects as operational instruments for implementing national climate mitigation commitments.

Keywords: carbon balance; agricultural projects; EX-ACT; mitigation; NDC; Burkina Faso.

Introduction

Les pays sahéliens figurent parmi les régions les plus exposées aux effets combinés du changement climatique, de la dégradation des terres et de l’insécurité alimentaire. Au Burkina Faso, ces dynamiques se traduisent par une forte pression sur les ressources naturelles, une variabilité climatique accrue et une dépendance structurelle des moyens de subsistance aux systèmes agricoles pluviaux (GIEC, 2014 ; FAO, 2017).

Dans ce contexte, le secteur de l’Agriculture, de la Foresterie et des autres Affectations des Terres (AFAT) occupe une position stratégique, à la fois comme source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et comme réservoir majeur de séquestration du carbone (GIEC, 2006). Les rapports climatiques nationaux indiquent que ce secteur concentre l’essentiel des opportunités

d'atténuation au Burkina Faso, notamment à travers la gestion durable des terres, l'agroforesterie et l'amélioration des pratiques agricoles (Burkina Faso, 2021).

Dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Burkina Faso a formalisé ses engagements à travers sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), en mettant un accent particulier sur les secteurs productifs à fort potentiel de réduction des émissions, dont l'AFAT (Burkina Faso, 2015 ; Burkina Faso, 2021). Le Premier Rapport Biennal Actualisé (PRBA) souligne que les actions menées dans ce secteur constituent un levier central pour atteindre les objectifs d'atténuation à l'horizon 2030 (Burkina Faso, 2021)

Parallèlement aux politiques nationales, de nombreux projets de développement agricole et rural sont mis en œuvre avec des objectifs explicites de restauration des terres, d'augmentation de la productivité et de renforcement de la résilience des ménages. Toutefois, la contribution effective de ces projets à l'atténuation du changement climatique demeure rarement quantifiée de manière systématique et harmonisée avec les cadres nationaux de reporting climatique (FAO, 2012 ; FAO, 2017). Cette situation limite la capacité des décideurs à apprécier l'alignement réel des investissements de développement avec les engagements climatiques du pays.

C'est dans cette perspective que l'outil EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT), développé avec l'appui de la FAO, s'est progressivement imposé comme un instrument de référence pour l'évaluation ex-ante du bilan carbone des projets agricoles et forestiers (FAO, 2012). En permettant la comparaison de scénarios « avec projet » et « sans projet », EX-ACT fournit un cadre méthodologique standardisé pour estimer les émissions évitées et les puits de carbone générés par les interventions de développement.

Le présent travail s'inscrit dans cette logique et vise à analyser, à travers une approche méthodologique appliquée, la contribution potentielle des projets agricoles à l'atténuation du changement climatique au Burkina Faso. À partir d'une application de l'outil EX-ACT à un projet de gestion participative des ressources naturelles et de sécurité alimentaire, l'étude examine les résultats de bilan carbone¹ et leur mise à l'échelle au regard des objectifs de la CDN nationale. L'objectif n'est pas de produire un inventaire national, mais de montrer

¹ Ce rapport a été coordonné et rédigé scientifiquement par Soumaila Ouédraogo, dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire de données de l'ONEDD, avec application et adaptation méthodologique de l'outil EX-ACT.

comment les projets de développement peuvent constituer des unités opérationnelles pertinentes pour la mise en œuvre des politiques climatiques.

1. REVUE DE LITTÉRATURE ET CADRE CONCEPTUEL

1.1. Secteur AFAT et l'atténuation du changement climatique

Selon les lignes directrices du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le secteur AFAT regroupe les émissions et absorptions liées à l'agriculture, à la foresterie et aux changements d'utilisation des terres (GIEC, 2006). Dans les pays sahéliens, ce secteur est caractérisé par une forte dépendance aux ressources naturelles et par des pratiques agricoles extensives, souvent associées à la dégradation des terres et à la perte de carbone organique des sols (GIEC, 2019).

Au Burkina Faso, les rapports nationaux mettent en évidence le caractère ambivalent du secteur AFAT : fortement émetteur en raison de la déforestation et de la dégradation des terres, il constitue également le principal levier d'atténuation grâce aux pratiques de restauration des écosystèmes, d'agroforesterie et de gestion durable des sols (Burkina Faso, 2021).

1.2. Projets agricoles comme instruments d'atténuation

La littérature scientifique reconnaît de plus en plus le rôle des projets agricoles et ruraux dans la génération de co-bénéfices en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en particulier dans les zones semi-arides (Lal, 2004 ; FAO, 2017). Les techniques de conservation des eaux et des sols, la régénération naturelle assistée, l'agroforesterie et l'intensification écologique sont identifiées comme des pratiques à fort potentiel de séquestration du carbone tout en contribuant à la sécurité alimentaire.

Cependant, plusieurs études soulignent que l'un des principaux défis réside dans la faible quantification des impacts carbone des projets de développement, ce qui complique leur intégration dans les cadres nationaux de Mesure, Notification et Vérification (MRV) (FAO, 2012). Cette lacune limite la reconnaissance des projets comme instruments opérationnels de mise en œuvre des CDN.

1.3. Outil EX-ACT : principes et applications

EX-ACT est un outil ex-ante développé par la FAO pour estimer l'impact potentiel des projets agricoles et forestiers sur les émissions de CO₂, CH₄ et N₂O (FAO, 2012). Il repose

principalement sur les lignes directrices du GIEC (2006) et adopte une approche modulaire couvrant le changement d'utilisation des terres, les systèmes de cultures, les prairies, l'élevage et les intrants agricoles.

Plusieurs applications de l'outil en Afrique de l'Ouest et au Sahel ont démontré sa pertinence pour analyser les synergies entre gestion durable des terres, sécurité alimentaire et atténuation du changement climatique. L'étude conduite sur le Programme d'Action Communautaire Résilience au Changement Climatique (PACRC) au Niger a notamment mis en évidence un potentiel de mitigation significatif, tout en soulignant la sensibilité des résultats aux hypothèses et aux données d'activité mobilisées (FAO, 2012).

1.4. EX-ACT et cadres nationaux de reporting climatique

Bien qu'EX-ACT ne se substitue pas aux inventaires nationaux de GES, son intérêt réside dans sa capacité à opérer à l'échelle des projets, en cohérence avec les catégories du secteur AFAT définies par le GIEC (GIEC, 2006). Cette complémentarité ouvre des perspectives importantes pour l'alignement entre projets de développement et CDN, en particulier dans les pays où les systèmes MRV sont encore en phase de consolidation.

Dans le cas du Burkina Faso, le PRBA insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre actions de terrain, politiques sectorielles et reporting climatique national (Burkina Faso, 2021).

L'utilisation d'outils comme EX-ACT apparaît ainsi comme une approche pertinente pour améliorer la lisibilité et la traçabilité de la contribution des projets agricoles aux objectifs d'atténuation.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Approche méthodologique générale

L'évaluation du potentiel d'atténuation du projet repose sur une approche ex-ante du bilan carbone, fondée sur la comparaison de deux scénarios contrastés : i) un scénario de référence dit « sans projet », représentant l'évolution probable des systèmes de production et d'utilisation des terres en l'absence d'intervention ; ii) un scénario dit « avec projet », intégrant les changements induits par les activités de développement mises en œuvre.

Cette approche comparative est conforme aux principes méthodologiques recommandés pour l'évaluation des impacts climatiques des projets agricoles et forestiers (FAO, 2012 ; GIEC,

2006). Elle permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre (CO₂, CH₄ et N₂O) ainsi que les absorptions de carbone associées aux changements d'usage des terres, aux pratiques agricoles et aux investissements productifs.

L'outil EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT), développé par la FAO, a été mobilisé comme cadre d'analyse principal. EX-ACT permet de quantifier, de manière standardisée, les flux de carbone associés aux projets de développement, en s'appuyant sur les lignes directrices du GIEC (2006) et sur des coefficients d'émission par défaut, ajustables en fonction des contextes nationaux (FAO, 2012).

2.2. Description de la zone d'étude et paramètres généraux

L'application méthodologique concerne un projet de gestion participative des ressources naturelles et de sécurité alimentaire mis en œuvre dans plusieurs régions agro-écologiques du Burkina Faso, caractérisées par un climat sahélien à soudano-sahélien. Ces zones présentent une forte variabilité pluviométrique, une prédominance des systèmes agricoles pluviaux et une vulnérabilité marquée à la dégradation des terres (Burkina Faso, 2021). Conformément aux exigences d'EX-ACT, les paramètres généraux suivants ont été renseignés :

- le climat dominant, caractérisé par un régime tropical sec à saison des pluies courte et irrégulière ;
- les types de sols, décrits selon la classification simplifiée du GIEC, avec une prédominance de sols à faible à moyenne teneur en carbone organique ;
- la durée du projet, incluant une phase d'implémentation et une phase de capitalisation, conformément aux recommandations méthodologiques (FAO, 2012).

Ces paramètres conditionnent les coefficients de calcul utilisés pour l'estimation des émissions et des absorptions de carbone.

2.3. Construction des scénarios « sans projet » et « avec projet »

2.3.1. Scénario de référence (« sans projet »)

Le scénario de référence correspond à la trajectoire d'évolution des systèmes de production et d'utilisation des terres en l'absence d'intervention du projet. Il repose sur la poursuite des pratiques agricoles et pastorales existantes, caractérisées par :

- une pression continue sur les terres agricoles et forestières ;

- une dégradation progressive des sols ;
- une faible intensification des systèmes de production.

Ce scénario permet d'estimer les émissions de GES associées aux dynamiques tendanciennes, notamment celles liées aux changements d'utilisation des terres et aux pratiques culturales extensives.

2.3.2. Scénario d'intervention (« avec projet »)

Le scénario « avec projet » intègre l'ensemble des activités mises en œuvre dans le cadre du projet, notamment :

- les aménagements hydro-agricoles et de bas-fonds ;
- les techniques de conservation des eaux et des sols (CES/DRS) ;
- la régénération naturelle assistée et les pratiques agroforestières ;
- l'amélioration de la gestion de la fertilité des sols et des intrants.

Ces interventions sont supposées induire des changements structurels dans l'utilisation des terres et les pratiques agricoles, se traduisant par une augmentation des stocks de carbone dans les sols et la biomasse, ainsi que par une réduction des émissions de GES par unité de production.

2.4. Modules EX-ACT mobilisés

L'analyse du bilan carbone a été conduite en mobilisant plusieurs modules de l'outil EX-ACT, en fonction des composantes du projet :

- changement d'utilisation et de couverture des terres (LUC) ;
- systèmes de cultures (Cropland) ;
- prairies et pâturages (Grassland), lorsque les données étaient disponibles ;
- intrants et investissements (Inputs).

Le choix de ces modules est cohérent avec les recommandations méthodologiques de la FAO et avec les expériences documentées en Afrique de l'Ouest et au Sahel (FAO, 2012).

2.5. Estimation des émissions et des absorptions de GES

Les émissions et absorptions de GES ont été estimées en équivalent CO₂, en utilisant les pouvoirs de réchauffement global définis par le GIEC. Les calculs reposent sur :

- des données d'activité issues des documents de planification du projet ;
- des coefficients d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC (2006) ;

- des hypothèses explicites concernant l'adoption des pratiques par les bénéficiaires.

Les résultats sont exprimés en tonnes de CO₂ équivalent (tCO₂eq), ainsi que rapportés à l'hectare et à l'année afin de faciliter la comparaison et la mise à l'échelle.

2.6. Mise à l'échelle par rapport à la CDN nationale

Les résultats du bilan carbone ont été mis en perspective avec les objectifs d'atténuation définis dans la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Burkina Faso, tels que documentés dans le Premier Rapport Biennal Actualisé (Burkina Faso, 2021). Cette mise à l'échelle vise à apprécier la contribution potentielle des projets agricoles aux engagements climatiques nationaux, en particulier dans le secteur AFAT.

3. RÉSULTATS

3.1. Bilan carbone global du projet

L'application de l'outil EX-ACT met en évidence un impact net positif du projet en matière d'atténuation du changement climatique. Les résultats montrent que les interventions mises en œuvre permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre tout en générant des puits de carbone importants. Avant intervention, les émissions totales associées aux systèmes de production et d'utilisation des terres étaient estimées à environ 34 077 tCO₂eq. Avec la mise en œuvre du projet, ces émissions passent à -1 696 554 tCO₂eq, traduisant un bilan net global de -1 730 631 tCO₂eq sur la durée totale du projet.

Rapporté à l'échelle spatiale et temporelle, ce bilan correspond à une moyenne de -7,8 tCO₂eq par hectare et par an, valeur largement supérieure aux hypothèses initiales du document de projet, qui anticipaient un potentiel d'atténuation d'environ -1,9 tCO₂eq/ha/an. Ce résultat confirme le fort potentiel d'atténuation des interventions agricoles et de gestion durable des terres lorsqu'elles sont mises en œuvre à grande échelle.

3.2. Répartition des flux de GES par type de gaz

L'analyse par type de gaz à effet de serre montre une domination nette du dioxyde de carbone (CO₂) dans le bilan global. Les absorptions nettes de CO₂ sont estimées à -1 716 472 tCO₂, traduisant l'importance des processus de séquestration liés à l'augmentation du couvert végétal et à l'amélioration des stocks de carbone organique des sols.

Les flux associés aux autres gaz présentent des contributions plus limitées. Les émissions de méthane (CH₄) sont estimées à -607,47 tCH₄, tandis que celles de protoxyde d'azote (N₂O)

s'élèvent à 3,45 tN₂O. Ces résultats reflètent à la fois les changements de pratiques agricoles et la gestion des intrants azotés intégrés dans le scénario « avec projet », conformément aux coefficients utilisés par EX-ACT (FAO, 2012).

3.3. Contribution des composantes du projet au bilan carbone

La décomposition du bilan carbone par composante met en évidence le rôle central des actions de gestion durable des terres. Les techniques de conservation des eaux et des sols (CES/DRS), la régénération naturelle assistée et les pratiques agroforestières contribuent de manière déterminante à la création de puits de carbone, en favorisant la restauration des sols dégradés et l'augmentation du couvert végétal.

Les aménagements hydro-agricoles et de bas-fonds participent également à la réduction des émissions, notamment à travers une meilleure maîtrise de l'eau, une intensification raisonnée des systèmes de production et une stabilisation des usages des terres. Ces interventions réduisent les dynamiques de dégradation et limitent les émissions associées aux changements d'utilisation des terres.

À l'inverse, les émissions liées à l'utilisation des intrants agricoles, bien que présentes, demeurent marginales au regard des absorptions générées par les autres composantes du projet. Cette configuration confirme que les projets agricoles intégrant des pratiques agroécologiques peuvent présenter un bilan carbone globalement favorable.

3.4. Incertitudes et robustesse des résultats

L'outil EX-ACT intègre une estimation du niveau d'incertitude associé aux calculs du bilan carbone. Dans le cas présent, l'incertitude globale est estimée à environ 20 %, valeur cohérente avec les applications de l'outil dans des contextes sahéliens comparables (FAO, 2012). Cette incertitude est principalement liée :

- à la variabilité des données d'activité ;
- aux hypothèses relatives à l'adoption effective des pratiques par les bénéficiaires ;
- à l'utilisation de coefficients d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC (2006).

Malgré ces limites, les ordres de grandeur obtenus permettent d'affirmer la robustesse des tendances observées et la pertinence des résultats pour l'analyse stratégique et la prise de décision.

3.5. Mise à l'échelle des résultats par rapport à la CDN

La mise en perspective des résultats du projet avec les objectifs d'atténuation définis dans la Contribution Déterminée au niveau National du Burkina Faso révèle une contribution significative. Les émissions évitées et les puits de carbone générés par le projet représentent environ 25,8 % de l'objectif d'atténuation conditionnelle du secteur concerné dans la CDN. Ce résultat illustre le rôle structurant que peuvent jouer les projets agricoles et de gestion durable des terres dans la mise en œuvre opérationnelle des engagements climatiques nationaux. Il met également en évidence le potentiel du secteur AFAT comme levier prioritaire de l'action climatique au Burkina Faso (Burkina Faso, 2021).

4. DISCUSSION

4.1. Interprétation des résultats du bilan carbone

Les résultats obtenus confirment que les projets agricoles intégrant des pratiques de gestion durable des terres peuvent générer des bénéfices substantiels en matière d'atténuation du changement climatique. Le bilan net négatif observé traduit une prédominance des absorptions de carbone sur les émissions de gaz à effet de serre, principalement sous l'effet des changements d'utilisation des terres et de l'amélioration des pratiques agricoles.

La valeur moyenne de $-7,8$ tCO₂eq/ha/an observée dans le cadre de ce projet est nettement supérieure aux estimations généralement rapportées dans la littérature pour des projets agricoles conventionnels en zones semi-arides (FAO, 2012 ; Lal, 2004). Cet écart s'explique par la combinaison de plusieurs leviers d'atténuation, notamment la restauration des terres dégradées, l'agroforesterie et la régénération naturelle assistée, qui agissent simultanément sur les stocks de carbone du sol et de la biomasse.

Ces résultats soulignent l'importance d'une approche intégrée des interventions agricoles, dans laquelle les gains de productivité et les bénéfices climatiques ne sont pas considérés comme antagonistes, mais comme des objectifs complémentaires.

4.2. Comparaison avec d'autres applications de l'outil EX-ACT

Les ordres de grandeur observés sont cohérents avec ceux rapportés dans d'autres applications de l'outil EX-ACT en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'étude menée sur le Programme d'Action Communautaire – Résilience au Changement Climatique (PACRC) au Niger met également en

évidence un potentiel d'atténuation significatif, lié principalement aux pratiques de gestion durable des terres et à la restauration des écosystèmes (FAO, 2012).

Toutefois, les résultats du présent travail se distinguent par une contribution relative plus élevée par hectare, ce qui peut s'expliquer par la nature des interventions mises en œuvre et par l'ampleur des superficies concernées. Cette comparaison met en évidence la sensibilité des résultats EX-ACT aux hypothèses retenues, notamment en matière d'adoption des pratiques, de durée des effets et de choix des coefficients d'émission. Elle souligne également la nécessité de contextualiser systématiquement les résultats, afin d'éviter toute généralisation excessive.

4.3. Limites méthodologiques et incertitudes

Bien que l'outil EX-ACT constitue un cadre méthodologique robuste et largement reconnu, certaines limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. En premier lieu, l'approche ex-ante repose sur des hypothèses relatives à l'évolution des systèmes de production et à l'adoption effective des pratiques par les bénéficiaires. Toute divergence entre ces hypothèses et la réalité de mise en œuvre peut influencer les résultats observés.

Par ailleurs, l'utilisation de coefficients d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC (2006) constitue à la fois une force, en termes de comparabilité, et une limite, dans la mesure où elle ne permet pas toujours de capturer la variabilité locale des conditions pédoclimatiques. L'incertitude globale estimée à environ 20 % est conforme aux applications similaires de l'outil, mais invite à interpréter les résultats comme des ordres de grandeur plutôt que comme des valeurs absolues. Enfin, l'analyse ne prend pas en compte certains flux indirects, tels que les changements de comportement induits par le projet ou les effets rebond potentiels, qui pourraient modifier le bilan carbone à long terme.

4.4. Contribution des projets agricoles à la mise en œuvre de la CDN

L'un des apports majeurs de cette étude réside dans la mise à l'échelle des résultats du projet par rapport aux objectifs de la Contribution Déterminée au niveau National du Burkina Faso. La contribution estimée à environ 25,8 % de l'objectif d'atténuation conditionnelle met en évidence le rôle stratégique que peuvent jouer les projets agricoles dans la trajectoire climatique nationale.

Ce résultat confirme que les projets de développement peuvent constituer des unités opérationnelles pertinentes pour la mise en œuvre des politiques climatiques, à condition que leurs impacts soient quantifiés de manière cohérente et intégrés dans les cadres nationaux de suivi et de reporting (Burkina Faso, 2021). Il souligne également l'intérêt d'outils comme EX-ACT pour renforcer l'articulation entre actions de terrain et engagements internationaux.

4.5. Implications pour les politiques publiques et la planification des projets

Les enseignements tirés de cette étude plaident en faveur d'une intégration systématique de l'évaluation carbone dans la conception et la mise en œuvre des projets agricoles et environnementaux. Une telle démarche permettrait non seulement de renforcer la cohérence des investissements avec les objectifs climatiques nationaux, mais aussi d'améliorer la priorisation des interventions à fort potentiel d'atténuation. Dans le contexte burkinabè, où le secteur AFAT est identifié comme un levier central de l'action climatique, la généralisation d'approches méthodologiques harmonisées pourrait contribuer à renforcer les systèmes de Mesure, Notification et Vérification, tout en facilitant la mobilisation de financements climatiques. Elle offrirait également un cadre analytique pertinent pour évaluer les co-bénéfices entre atténuation, adaptation et sécurité alimentaire.

Conclusion et perspectives

Cette étude avait pour objectif d'analyser la contribution potentielle d'un projet agricole et de gestion durable des terres à l'atténuation du changement climatique au Burkina Faso, à travers l'application de l'outil EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT). En s'appuyant sur une approche ex-ante comparative entre scénarios « avec projet » et « sans projet », les résultats mettent en évidence un bilan carbone globalement négatif, traduisant une capacité significative de séquestration du carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les résultats obtenus confirment que les interventions axées sur la restauration des terres dégradées, l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée et l'amélioration des pratiques agricoles constituent des leviers efficaces d'atténuation, en particulier dans les contextes sahéliens caractérisés par une forte vulnérabilité climatique. L'ampleur du potentiel d'atténuation observé, rapportée à l'hectare et à l'année, souligne l'intérêt d'une approche intégrée des projets agricoles, combinant objectifs de production, de résilience et de lutte contre le changement climatique.

Au-delà des résultats chiffrés, l'un des principaux apports de ce travail réside dans la démonstration de la pertinence des projets de développement comme unités opérationnelles de mise en œuvre des politiques climatiques nationales. La mise à l'échelle des résultats par rapport aux objectifs de la Contribution Déterminée au niveau National montre que les projets agricoles peuvent contribuer de manière significative à l'atteinte des engagements climatiques du Burkina Faso, en particulier dans le secteur AFAT, identifié comme prioritaire dans les rapports nationaux (Burkina Faso, 2021).

Toutefois, cette étude présente certaines limites inhérentes à l'approche méthodologique retenue. L'évaluation repose sur des hypothèses ex-ante relatives à l'adoption des pratiques et à la durabilité des effets dans le temps, ainsi que sur l'utilisation de coefficients d'émission par défaut issus des lignes directrices du GIEC (2006). Ces éléments invitent à interpréter les résultats comme des ordres de grandeur et soulignent la nécessité de renforcer, à terme, les approches ex-post et les dispositifs nationaux de suivi des impacts climatiques des projets.

Sur le plan opérationnel, les résultats plaident en faveur d'une intégration systématique de l'évaluation carbone dans le cycle de conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets agricoles et environnementaux. L'utilisation d'outils harmonisés tels qu'EX-ACT peut contribuer à améliorer la cohérence entre investissements de développement et politiques climatiques, tout en renforçant les systèmes de Mesure, Notification et Vérification et la mobilisation de financements climatiques.

En perspective, plusieurs axes de recherche et d'action méritent d'être approfondis. Il s'agit notamment de la combinaison des approches ex-ante et ex-post pour une meilleure appréciation des impacts réels, de l'adaptation des coefficients d'émission aux contextes locaux, et du renforcement des liens entre projets, politiques sectorielles et cadres nationaux de reporting climatique. Ces orientations apparaissent essentielles pour consolider le rôle des projets agricoles comme instruments structurants de la transition vers des trajectoires de développement bas carbone au Burkina Faso et, plus largement, dans les pays sahéliens.

Références bibliographiques

Burkina Faso (2015). Contribution déterminée au niveau national (CDN), Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique, Ouagadougou.

Burkina Faso (2021). Premier rapport biennal actualisé (PRBA) à la CCNUCC, Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique, Ouagadougou.

FAO (2012). Approche exploratoire du bilan carbone du Programme d'Action Communautaire Résilience au Changement Climatique (PACRC) au Niger : Application de l'outil EX-ACT, FAO, Rome.

FAO (2017). Climate-smart agriculture sourcebook, FAO, Rome.

GIEC (2006). Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, IGES, Japon.

GIEC (2014). Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge University Press.

GIEC (2019). Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC, Genève.

Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security, *Science*, 304(5677), pp. 1623–1627.

Ouedraogo, S (2019). Évaluation du bilan carbone d'un projet agricole et de gestion durable des terres au Burkina Faso à l'aide de l'outil EX-ACT (Rapport technique interne). Ouagadougou, Burkina Faso.

Remerciements

Les auteurs expriment leur reconnaissance au Centre Régional AGRHYMET pour le renforcement de capacités apporté sur l'utilisation de l'outil EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT), dans le cadre du financement du projet NEER-TAMBA.

Cette formation, assurée par le Dr Maguette Caire, a constitué une étape déterminante dans la maîtrise opérationnelle de l'outil et a permis l'application méthodologique rigoureuse ayant conduit aux résultats présentés dans cette étude.

Les auteurs soulignent que l'exploitation effective de l'outil EX-ACT et la production des estimations de bilan carbone reposent directement sur les compétences acquises à l'issue de cette formation, illustrant ainsi l'importance du renforcement de capacités techniques pour l'opérationnalisation des approches d'atténuation dans les projets de développement.